

Testimonio de parte en el Procedimiento Civil venezolano*

Edison Verde Oroño**

Resumen

Recientemente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió aplicar procedimiento oral en las causas civiles y mercantiles, conforme al artículo 257 CN. En él se incorpora el testimonio de partes, rechazado por el ordenamiento tradicional, en virtud del juramento y las posiciones juradas. Se repasan las premisas del principio dispositivo y su relación con la oralidad, y se realiza una investigación documental, considerando los extremos y apreciación del medio utilizado por el juez o por las partes para averiguar la verdad de los hechos, defendiendo la justicia incorporada a la sentencia.

Palabras claves: Testimonio, principio dispositivo, procedimiento oral.

Testimony of the parties given in the venezuelan procedure

Abstract

Recently the Supreme Court of Justice (TSJ) decided to apply the oral procedure in the civil and commercial causes, as it is set forth in Article 257 CN. There the testimony of the parties is incorporated, which has been rejected by the traditional regulations, in witness of the affidavit and the Interrogatories made by the parties in a process. The premises on the disposition principle are revised and its relation to the oral part, and a document research is made, taking into consideration the extremes and appreciation of the environment used by the Judge and the parties in order to find out the truth of the facts, defending the justice incorporated in the final decision or sentence.

Key words: Testimony, disposition principle, oral procedure.

* Recibido: 20/04/2007 Aceptado: 13/07/2007

** Abogado (Universidad del Zulia), Profesor Ordinario de la Universidad Rafael Urdaneta.